

ХАРАКТЕРИСТИКА НА МОТИВАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КОЛЕЖ- ДОБРИЧ*

НИКОЛАЙ С. НИКОЛОВ

CHARACTERISTICS OF THE MOTIVATION FACTORS TO THE STUDENTS WHEN APPLYING FOR THE PEDAGOGICAL SPECIALTIES OF DOBRICH COLLEGE

NIKOLAY S. NIKOLOV

Abstract: Motivation has always been an element of the human psyche that has been studied with interest by a number of scientific fields. A person's motivation in the process of self-actualization is influenced by a number of factors that are strictly specific to the individual. The permanent study of the factors and the degree of their influence in choosing a teaching profession are the subject of research and analysis of this development.

Keywords: motivation, motivation factors, self-actualization, teaching profession.

Еволюцията на съвременното общество е достигнала нивото, на което сме свидетели днес, благодарение на стремежа на човека да търси, да опознава, да се приспособява, да изучава, да се развива. Непрекъснатите аспирации за задоволяване на конкретни потребности е плод на генетично заложените в човешката природа желание, усърдие, настойчивост, очаквания, стимули, стремежи, удовлетворения и т.н. Точно тук се корени ядрото

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

на мотивацията. Същността ѝ, според психологическите и социални теории, се интерпретира като вътрешен процес, който активира, управлява и поддържа поведението на индивида за относително продължителен период от време. Мотивацията е оня „лично-поведенчески конструкт, включващ целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати“.[4]

Мотивите формират потенциален заряд и мобилизират личностните ресурси до степен на висока интелектуална и физическа активност, която целенасочено удовлетворява определен потребностен дефицит. Основавайки се на нуждите и претенциите на индивида, мотивацията чрез факторите, които я обуславят, изразява и изгражда отношението на личността към социалната среда. Мотивите са осъзнато отношение към фактите, в което освен подбудителна сила има и елемент на оценка /приема – не приема, предпочита – не предпочита.../. Мотивите образуват вътрешната, психична основа на човешките действия и постъпки.” [2] Те концентрират причините му за включване в дейност, като определят начините и средствата на нейното реализиране. Мотивацията е сложен процес, освен че подчинява поведението, генерира емоционални реакции и състояния на личността, които в определени случаи същата тази личност не може да управлява.

Както отбелязва Х. Хекхаузен, мотивацията не изчерпва дейността. Не съществува никаква дейност на човека, която да не е обвързана с определена мотивация, но от друга страна, мотивацията не е единствената страна на дейността. В конкретика – мотивационният процес дефинира посоката и придава избиращ и целенасочен характер. Той отсява между възможните алтернативи за действие, контролира избора и определя границите на модела за възприемане на информацията. В последствие определя посоката на преработване на информацията и дефинира интензивността на труда и усилия за извършване

на действията, които трябва да доведат до постигане на конкретен резултат. [5]

Според изследователите на мотивацията и произхода на факторите, които ѝ влияят, се разграничават два вида:

- Външна мотивация – факторите са външни за индивида (принуда, натиск, награда, чужда воля и др.)
- Вътрешна мотивация - факторите са вътрешни за индивида (удоволствие от дейността, любопитство, интерес, потребност и др.)

Целта на настоящия сравнителен анализ е изследване на същността, вида и характера на факторите, които мотивират личността да се самоактуализира след завършване на средно образование. Хипотетично се залага презумпцията за разнородния характер на факторите, генериращи и определящи мотивацията на обучаемите в началния етап на обучението им. Интерес представлява диференцирането на основните фактори на влияние, които до известна степен могат да представят ценностите на съвременните млади хора и нагласите им към самоусъвършенстване и самоактуализация. Проследена е формално една група диференцирана по статус новоприети студенти в академичната общност на Педагогически колеж – Добрич.

Анкетирането е проведено сред първокурсници със стандартен въпросник без предварителна подготовка на респондентите по метода на прякото интервюиране без анкетатор. Генералната съвкупност на проучването е 62 анкетиращи, разпределени в 3 статистически гнезда по критерии специалност на обучение в образователно направление „Педагогика“ в Колеж – Добрич, структурно звено на Шуменския университет.

Първните разпределения на респондентите регистрират тотален превес на женския пол, който съставлява 90,3% срещу 9,7% регистрирани мъже. Педагогическите специалности от десетилетия са доминирани от жени, предвид „феминизацията“ на учителската професия и подобни разпределения не са

особено впечатляващи. Интересна за отбелязване е тенденцията за възрастово разпределение, която се регистрира за последните 10-15 години и е устойчива за периода. Малко над половината от новоприетите студенти са във възрастовата група 19-25 години, което е логично за начало на обучение в системата на висшето образование. Останалата част от първокурсниците са на възраст над 25 г., което предполага добре осмислен избор на професия и респективно силна мотивация. (вж. Диаг. 1)

Диаграма 1: Разпределение на относителния дял на новоприети студенти по критерии възрастова група (в %)

Факторите, които са повлияли на новопостъпилите студенти при избора на специалност, регистрират динамични разпределения. На пръв поглед прави впечатление, че логично предполагаемите за съвременното битие материални и кариерни фактори не фигурират в разпределенията на дяловете. Водещ фактор за настоящите първокурсници е „Получаване на висше образование“ (37,1%) като приоритетната му позиция е за всички педагогически специалности. Всеки трети от респондентите е започнал обучението си заради образователния ранг „висшист“. До каква степен този фактор е в състояние да мобилизира жизнените сили и интелектуалния потенциал и дали ще остане водещ в перспектива, ще се изясни в края на образователния процес.

Втора по разпределение на относителния дял е възможността за „получаване на добро образование“ (34,8%). Анализирано в контекста на факторното влияние върху мотивацията се предполага, че се касае за преплитане между личностна мотивация, доминирана от лични интереси, ценности, цели, стремежи, от една страна, и от друга – възможности за кариера и професионално развитие в образователната система на всички нива. Педагогическата сфера предлага доста разнообразни опции за развитие и кариера в ниските образователни етапи, а в случай на допълнителна квалификация – преподаване в основни и средни училища, висше образование и специализирани области като езиково обучение и консултиране. Подобна гъвкавост може да бъде привлекателна за кандидати, които търсят предизвикателна, динамична и възнаграждаваща кариера.

Появата на фактор на влияние върху мотивацията с ясно изразен икономически характер регистрира дял от 18.1%. Определящо значение за тази група респонденти има „близостта по местоживееене“. Подобно дефиниране на мотивиращия фактор може да наведе на хипотези в различни плоскости, като основната е обвързана с ниските разходи и краткото време за придвижване. Не без значение за младите хора е и възможността да редуцират до индивидуална степен на поносимост месечната издръжка и режийните разходи за типичното човешко битие, като не излизат от пределите на общото домакинство. „Близостта по местоживееене“ може да се интерпретира и като запазване на тясна връзка с близката социална среда – семейство, роднини, приятели, познати, където индивидът припознава себе си и е разпознаваем за социума. Логически може да се твърди, че Колеж – Добрич изпълнява много добре функциите на регионално образователно средище за Североизточна България.

Институционалното лимитиране на размера на семестриалните такси за обучение дава възможност на голяма част от действащите студенти и потенциалните

кандидати да се обучават в педагогическите специалности на Колежа. Този факт в комбинация с възможността да се учи в региона по местоживеене, обуславя наличието на още един фактор на мотивацията – „финансово достъпно обучение“, който регистрира дял от 9,3%. Опирайки се на тези данни, може да се твърди, че всеки десети първокурсник е мотивиран да се обучава тук по икономически причини. Впечатление прави стойността на величината, която е в пъти по-малка от предходните, а региона не е от стабилно развиващите се в България. Отчитайки икономическите показатели на региона, нивата на заетост и безработица и средностатистическите месечни доходи на домакинствата, логично би било стойностите на този фактор да са значително по-високи от регистрирания.

Хипотезата, че семейството и близкият кръг от роднини и приятели повлиява на мотивацията при избора на специалност и място, се потвърждава, макар и в ниски стойности. Разпределението на относителния дял регистрира 3,7% за въздействие на „близки и приятели“ върху индивидуалната мотивация на първокурсниците. (вж. Диаг.2)

Диаг. 2: Разпределение на относителния дял на външни фактори, мотивирали за кандидатстване в Колеж-Добрич (%)

В аспекта на психологията най-силни и устойчиви по отношение на интензитет и продължителност са факторите от групата на вътрешно мотивиращите, тъй като те са предварително осмислени и осъзнати от самата личност, не предполагат продължителна външна намеса и най-вече са основа за личен избор. Конкретно в хода на изследването са регистрирани четири статистически значими разпределения, които формират своеобразна рамка на общата представа за вътрешните фактори на новоприетите студенти. Първо впечатление правят величините на осреднените стойности на две от разпределенията, които регистрират близки разлики в диапазона на два пункта. Все пак водещ вътрешен фактор при избора на педагогическа професия остава *„отговаря на личните ми интереси и възможности“*. На това мнение е всеки трети респондент в анкетирането. Реалната самооценка за собствения потенциал и желанието за принадлежност към точно определена професионална сфера са сериозна заявка за силна и продължителна мотивация. Положителните нагласи към ученето са значим фактор в процеса на обучение за постигане на по-високи резултати и реализиране на заложените цели. Заслужава отбелязването на факта, че мотивацията за учене на студентите е на по-високо ниво на осъзнатост на учебната дейност в сравнение с учениците, тъй като участието в процеса на обучение има доброволен характер.

Завършването на висше образование и овладяването на професионални компетентности не е гаранция за безпроблемно реализиране на пазара на труда, но безспорно увеличава многократно възможностите за намиране на работа. Около една трета от новоприетите студенти са на мнение, че овладяването на учителската професия може да им предостави по-добри шансове за реализация на пазара на труда в сферата на образованието. Тезата се подкрепя и от факта, че последните десетилетия педагогическата общност прогресивно застарява, особено в по-отдалечените райони има осезаем дефицит на кадри.

Овъзмездяването на труда не е най-важното условие за практикуването на една професия, но със сигурност е в челната тройка. Всеки пети респондент е мотивиран да стане учител, защото „дава възможност за добри доходи“. Обективно погледнато, добрият доход не се вписва подобаващо в групата на вътрешните фактори, влияещи на мотивацията, но в съвременния свят се е превърнал в непреодолима потребност. В този смисъл финансовите съображения могат имплицитно да повлияят при мотивиране на решението да се учи педагогическа специалност. От няколко години учителските възнаграждения регистрират тенденция на растеж и са относително конкурентни, а възможностите за работа обикновено са стабилни, което носи известна доза финансова сигурност за индивида и неговото семейство. (вж. Диаг.3)

Притеснение буди онази част от разпределението, която формира относителен дял на респондентите „без мнение“. В статистически план тази група съставлява под 1/10 от генералната съвкупност и не би следвало да формира тенденция за случайност. Подобна позиция може да се анализира в различни посоки – от индивидуални причини до социални въздействия. Една от възможните хипотези се свързва с липсата на саморефлексия поради невъзможност задълбочено да обмислят причините за избора си, конкретно да не са идентифицирали личните си интереси или да не са конкретизирали дългосрочните си цели, избирайки учителската професия. Друга възможна хипотеза е колебания за перспективата на кариерата, където новоприетите студенти все още не са сигурни какво искат да правят след завършването си, ако сметнат, че не притежават качества, които ги правят подходящи за учителската професия. Често при подобни ситуации се изпада в състояние на фрустрация, където първоначалните нагласи и очаквания не съвпадат с обективната действителност.

Различна от предходните хипотези, свързани основно с индивидуалните нагласи и личностни качества, е външното влияние и социалното въздействие върху индивида. В тази група влиза широк спектър от причини с различен характер и степен на интензивност. Под външно влияние се разбира въздействието на трети лица в процеса на формиране на избора. Такива лица обикновено са хора с висок авторитет и влияние върху индивидуалната преценка и вземането на окончателно решение – родители, семейство, близък приятелски кръг или други знакови фигури в живота на студента. Вмешателството в личния избор почти сигурно не генерира дългосрочна мотивация и води до бъдеща поява на апатия и negliжиране на ангажименти и регламенти, особено когато се касае за такъв знаков избор, какъвто е професионалното поприще. Социалното въздействие също е сред възможните негативни фактори за немотивиран избор, защото всеки влияе върху заобикалящата среда, а от своя страна тя определя начина му на мислене и действие. Тук мога да се включат негативни мнения и оценки на локалната общност, нисък рейтинг на професията, липса на почит и уважение към труда на учителя и др. Като цяло, липсата на ясно обяснение при избора на педагогически профил може да бъде предмет на по-задълбочени дискусии относно изясняване и конкретизиране на интереси, ценности и цели. Разбирането на основните причини от студентите могат да помогнат за вземане на по-информирано решение относно собственото си бъдеще и да изградят силна основа за успех в избраната от тях кариера.

Дијаграма 3: Разпределение на относителния дял на вътрешни фактори, мотивирали първокурсниците за кандидатстване в Колеж-Добрич (%)

В заключение, анализът на факторите, влияещи на мотивацията на студентите, избрали учителската професия за свое професионално поприще, показва, че основните детерминанти включват както външни, така и вътрешни фактори с различна степен на въздействие и интензитет. Вътрешните фактори, като личните стремежи, интересите и самоусъвършенстването, оказват сериозно влияние и са значително по-устойчиви във времето. Външните фактори, като подкрепата от семейството, социално-икономическите условия и институционалната среда, също играят роля при формирането на мотивацията.

Проучванията показват, че мотивацията на студентите в педагогическите специалности често е свързана с тяхното разбиране за значението на образованието, както и с личната им идентификация с професията на учителя. Прави впечатление, че липсват характеристики, свързани с „**висок ранг**“, „**престижна работа**“ и др., които по презумпция са водещи при избор на професия. Вероятно новоприетите студенти са свикнали с отсъствието им в общественото мнение през последните години, но остава надеждата, че новото поколение ще работи и доказва непреходността на професията, за да ги върне отново на дневен ред.

За повишаване мотивацията на студентите в педагогическите специалности образователните институции могат да се фокусират върху създаването на подкрепяща среда, която насърчава иновациите и ангажираността, както и предлагането на реалистични образци за успешни учители. Редовното актуализиране на учебните програми и включването повече „работа на терен“ в обучението също биха допринесли за засилване на интереса и ангажираността на студентите.

Познаването и разбирането на факторите, които влияят на мотивацията на студентите, е от решаващо значение за развитието на успешни и ангажирани бъдещи учители, които да могат да вдъхновят следващите поколения.

Основната идея е, че познавателни процеси се осъществяват непрекъснато при взаимодействие на три основни фактора: поведението на даден човек, личностните му качества и въздействията от заобикалящата среда. Всеки влияе върху заобикалящата го действителност, а от своя страна тя определя начина му на мислене и действие. Правилното и целесъобразно организиране на процеса на учене благоприятства изграждането на положителна мотивация за учебна дейност, стимулира развитието на познавателни интереси, които веднъж формирани, се превръщат в действени вътрешни фактори за подобряване на качеството и ефективността на учебната дейност.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Десев, Л.**, Педагогическа психология, София. 2003.
2. **Десев, Л.**, Речник по психология, София, 1999, с.289.
3. **Маслоу, Е** . Мотивация и личност, София, 2001.
4. **Стоянова, Д.**, Изследване равнището на академичната мотивация на студентите от педагогическите специалности, В: СБНТ на РУ“А. Кънчев“, т. 48, с.6.2, стр. 185, 2009.
5. **Хекхаузен, Х.**, Мотивация и дейност, Москва, 1986.
6. ШУ, Стандартизирана анкетна карта за новоприети студенти на ШУ „Еп. К. Преславски“, 2024.